

Een wiskundetoets voor IBO- en LBO-leerlingen.

Constructie van een aangepaste wiskundetoets
ten behoeve van VOCL'89

G. Driessen
H. Boertien

17 januari 1992

Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, Nijmegen
Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling, Arnhem

0 Inleiding

In dit rapport wordt verslag gedaan van de constructie van een aangepaste versie van een wiskundetoets voor IBO- en LBO-leerlingen ten behoeve van het cohortonderzoek VOCL'89. Het rapport valt uiteen in twee delen en is ook door twee auteurs geschreven. Aangezien dit laatste - in verband met de tijdsdruk - vrij onafhankelijk van elkaar is gebeurd, is enige overlap het gevolg.

In het eerste deel - dat door G. Driessen is geschreven - wordt met name het algemene kader geschetst. Achtereenvolgens komen aan de orde: (1) de achtergrond van het project en de opzet van het constructieproces, (2) de samenstelling van de proeftoets, (3) de proefafname, (4) de beoordeling van de toetsopgaven en de data-invoer, (5) de terugrapportage naar docenten die hebben deelgenomen aan het project, (6) de samenstelling van de definitieve toets.

Het tweede deel - dat op naam staat van H. Boertien - geeft een meer inhoudelijke en technische verantwoording van de toetsconstructie zelf. In dat deel komen achtereenvolgens aan de orde: (1) achtergrond, (2) opzet van de toetsconstructie, (3) proefafname, (4) constructie van de IBO/LBO-vergelijkingstoets, (5) psychometrische gegevens, (6) conclusies, (7) aanbevelingen, (8) tenslotte.

Het project is uitgevoerd door het ITS in samenwerking met het CITO. De algehele projectleiding was in handen van G. Driessen (ITS); het CITO-aandeel is verzorgd door vakmedewerker wiskunde H. Boertien. De organisatie van het veldwerk is uitgevoerd door H. Versteegen (ITS).

DEEL I

1 Achtergrond en opzet

In het kader van het cohortonderzoek VOCL'89 is afname van een wiskundetoets in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs gepland. Met deze toets zou het niveau van de wiskundige vaardigheden van leerlingen uit alle typen van voortgezet onderwijs - dat wil zeggen van IBO tot en met VWO - moeten worden vastgesteld.

Door het CITO is daartoe een toets ontwikkeld. Tijdens de constructiefase bleek echter dat deze toets onvoldoende geschikt was voor afname in alle v.o.-typen. Met name voor leerlingen in het IBO, maar ook voor leerlingen in het LBO bleek de toets te moeilijk. Daar kwam nog bij dat tijdens de eerste fase van VOCL'89 bij de afname van een gelegenheidsversie van de Entree-toets in leerjaar 1 een aantal IBO-/LBO-scholen weigerden verder aan het onderzoek deel te nemen, omdat zij de aangeboden toetsen veel te moeilijk achten voor hun leerlingen - dit ondanks het feit dat zij in een eerdere fase hun medewerking aan het onderzoek hadden toegezegd.

In de cohortoverleggroep is daarop besloten voor het IBO en LBO een aparte toets te laten ontwikkelen die een goed beeld zou moeten geven van het wiskundeniveau binnen beide schooltypen. Tegelijkertijd werd de wens uitgesproken te bezien of het mogelijk was een bepaalde verankering in de toets aan te brengen waardoor het niveau van de IBO- en LBO-leerlingen toch op een of andere wijze vergeleken kon worden met dat van de AVO- en VWO-leerlingen.

Uit overleg met het CITO kwam naar voren dat het mogelijk was een dergelijke toets te construeren en dat het in principe ook mogelijk zou zijn via verankering van items de scores op de IBO/LBO-toets tot op zekere hoogte te vergelijken met die op de bestaande (AVO/VWO-)toets. Wat dit laatste betreft benadrukte het CITO echter dat de ervaringen die tot op dat moment waren opgedaan met verankering vrij beperkt waren en dat zich hierbij methodologische problemen zouden kunnen

voordoen die consequenties hebben voor de vergelijking en interpretatie van de gegevens. De verantwoordelijkheid voor de keuze van twee toetsen in plaats van één toets zou volgens het CITO daarom geheel bij de opdrachtgever liggen.

SVO heeft vervolgens het ITS opdracht gegeven een dergelijke toets te ontwikkelen - dit in samenwerking met het CITO. Beide instituten hebben daarop een project opgezet dat uiteen valt in drie onderdelen. In het eerste deel vindt de samenstelling van de proeftoets plaats; in het tweede deel wordt het veldwerk ten behoeve van de proefafnames uitgevoerd en worden de toetsresultaten gescoord; in het derde deel worden de verzamelde gegevens geanalyseerd en wordt de definitieve toets samengesteld. Hierna komen de verschillende fasen uitgebreid aan de orde.

2 Samenstelling proeftoets

De reeds ontwikkelde wiskundetoets telde 32 opgaven. Hieruit zijn 12 items geselecteerd die kunnen fungeren als ankermomenten. Daarnaast heeft selectie plaatsgevonden van 40 opgaven uit de bij het CITO aanwezige databank met wiskundeopgaven. Een en ander leidde tot twee deels verschillende paralleltoetsen - een A- en een B-vorm. Elke toets omvat de 12 ankeritems plus 20 andere items. Voor de toetsafname zijn twee lesuren uitgetrokken. Omdat uit ervaring is gebleken dat sommige IBO-leerlingen moeite hebben om hun concentratie langer dan één lesuur vast te houden, is de mogelijkheid gecreëerd om de toets in twee niet-aaneengesloten lessen te maken. Daarvoor zijn van beide vormen twee deelboekjes gemaakt: A1 en A2; B1 en B2. Dit is met name van belang voor leerlingen die niet gewend zijn om in zogenaamde blokuren te werken. Inhoudelijk gezien kunnen binnen de oorspronkelijke toets vijf domeinen worden onderscheiden. Ook binnen de IBO/LBO-toets zijn items geselecteerd uit elk van deze domeinen. Een deel van de toetsitems heeft een multiple choice-karakter; het merendeel echter betreft open vragen. Op de linkerpagina van de boekjes staan steeds de opgaven en op de rechterpagina hebben de leerlingen ruimte om berekeningen

en dergelijke te maken en om het uiteindelijke antwoord te geven.

Behalve de toets zelf is ook een docenten-enquêteformulier ontwikkeld. Via deze enquête wordt aan de wiskundedocenten van de deelnemende klassen gevraagd een oordeel te geven over elk van de toetsitems. Daarnaast worden enkele meer algemene vragen gesteld over het vak wiskunde in de betreffende klassen.

3 De proefafname

Ten behoeve van de constructie van de wiskundetoets waren gegevens nodig van ongeveer 300 IBO- en 300 LBO-leerlingen. Volgens schattingen zou daarvoor de medewerking van circa 26 scholen vereist zijn met per school gemiddeld 1,5 klas. Dit komt neer op 20 IBO- en 20 LBO-klassen. Gelet op eerdere ervaringen van het CITO met de afname van proeftoetsen werd er vanuit gegaan dat, om het benodigde aantal scholen en leerlingen te realiseren, er in eerste instantie 60 scholen benaderd zouden moeten worden.

Deze 60 scholen zijn afkomstig uit twee bestanden die zijn verkregen van het CBS, een IBO- en een LBO-bestand. Aangezien er slechts weinig zelfstandige IBO's bestaan, kennen beide bestanden een grote mate van overlap. Uit de bestanden zijn aselekt 60 scholen getrokken, met dien verstande dat er op is toegezien dat er een redelijke spreiding was naar type IBO en type LBO, naar schoolgrootte, naar regio en urbanisatiegraad. Tevens zijn scholen die aan VOCL'89 deelnamen en die aan twee lopende ITS-onderzoeken meewerkten - waarbij het ook ging om het vak wiskunde - van deelname uitgesloten.

De scholen hebben een aankondigingsbrief ontvangen met daarin een uitleg betreffende het doel van het onderzoek, de aard van de verwachte werkzaamheden en de procedure. Om de scholen te motiveren aan het project deel te nemen is hen toegezegd dat zij een terugrapportage van de resultaten zouden ontvangen. De aankondigingsbrief is in het begin van week 39 van 1991

verstuurd. Aangekondigd werd dat de scholen in een van de daarop volgende weken gebeld zouden worden.

In week 40 en 41 zijn de scholen gebeld met de vraag of ze mee wilden werken. De scholen die positief reageerden gaven tijdens het telefonische contact het aantal klassen, het onderwijstype van de klas en aantal leerlingen door. Tevens gaven zij de naam van de wiskundedocenten door. In Tabel 1 zijn de aantallen vermeld.

Tabel 1 - Overzicht van de respons onder scholen

aangeschreven: 60 scholen
gebeld en gesproken: 13 scholen
negatief gereageerd: 3 scholen (redenen: nieuwe docent; te veel werk; docent pas na herfstvakantie weer bereikbaar)
positief gereageerd: 10 scholen, met in totaal 42 klassen en 713 leerlingen; onderverdeeld naar IBO en LBO gaat het om de volgende aantallen klassen (kl) en leerlingen (lln):

nr	schooltype	IBO		LBO	
		kl	lln	kl	lln
06	lhno	-	-	2	27
07	leao/lmo	-	-	2	51
15	ito/lto	1	16	1	19
21	ito/ihno/lto/lhno	1	17	1	17
22	ihno/lhno	1	16	1	23
28	ito	5	70	-	-
35	ito/lto	2	50	3	51
37	ihno/lhno	3	48	-	-
42	ito/ihno/iao/lto/lhno/lao	4	51	10	187
52	ito	5	70	-	-
totaal		22	338	20	375

Over het geheel genomen is de werving van de scholen zeer bevredigend verlopen. Eigenlijk lag de respons aanzienlijk hoger dan verwacht. In de steekproef waren alle typen IBO en LBO vertegenwoordigd, ofschoon niet alle even sterk. De aantallen binnen de hoofdindeling - IBO en LBO - zagen er hoopvol uit. Eveneens was een goede spreiding bereikt naar regio en naar schoolgrootte; wat dit laatste betreft hadden

zowel categorale IBO's als ook (brede) scholengemeenschappen met IBO- en LBO-afdelingen hun medewerking toegezegd. Hoewel het opgegeven aantal leerlingen hoger lag dan gepland, werd niet verwacht dat dit problemen op zou leveren. Er kon namelijk van worden uitgegaan dat er 'tijdens de rit' alsnog scholen, klassen en leerlingen zouden afvallen.

In week 44 is per school een pakket samengesteld met daarin het toetsmateriaal voor docenten en leerlingen. De afname van de toetsen diende plaats te vinden in week 45 en 46. Hoe dat moest gebeuren werd uitgebreid beschreven in de docenteninstructie. In de afnameperiode is met sommige docenten contact geweest. Het bleek namelijk dat de beslissing om aan het project deel te nemen soms genomen was door de directie, zonder dat deze zijn docenten daar (voldoende) in had gekend. Toen deze docenten het pakket met toetsen ontvingen moesten zij hun lessenplanning plotseling gaan veranderen.

In de meeste gevallen hielden de docenten zich aan de afgesproken termijn die zij hadden om de toetsen af te nemen. In Tabel 2 staat een overzicht van de aantallen toetsen die uiteindelijk door de docenten zijn geretourneerd.

Tabel 2 - Overzicht van de geretourneerde toetsen per school, klas en toetsversie

school nr	klas nr	toetsversie			
		A1	A2	B1	B2
06	35	11	13	-	-
06	36	-	-	10	11
07	30	27	27	-	-
07	31	-	-	20	21
15	15	15	14	-	-
15	16	-	-	18	18
21	10	16	15	-	-
21	-	-	-	-	-
22	01	19	19	-	-
22	02	-	-	13	14
28	11	16	16	-	-
28	03	-	-	15	15
28	13	13	13	-	-
28	14	-	-	13	13
28	12	10	9	-	-
35	18	12	11	-	-
35	19	6	6	-	-
35	20	-	-	9	9
35	21	-	-	7	7
35	22	-	-	6	6
35	23	-	-	8	8
35	41	8	8	-	-
37	34	16	16	-	-
37	32	-	-	15	15
37	33	15	15	-	-
42	04	-	-	10	10
42	17	-	-	21	20
42	24	-	-	15	13
42	25	23	22	-	-
42	26	10	11	-	-
42	27	8	8	-	-
42	28	-	-	8	8
42	29	-	-	11	11
42	37	-	-	13	15
42	38	-	-	13	13
42	39	16	14	-	-
42	40	-	-	20	21
52	07	13	13	-	-
52	06	-	-	12	12
52	05	8	8	-	-
52	08	-	-	13	13
52	09	15	15	-	-
10	42	277	273	270	270

Nadere inspectie van de geretourneerde gegevens bracht aan het licht dat er zich enkele verschuivingen hadden voorgedaan ten opzichte van de in eerste instantie door de scholen opgegeven informatie. Met name het aantal ihno-leerlingen was gedaald. Verwacht werd echter niet dat dit tot substantiële problemen bij de samenstelling van de definitieve toets zou leiden.

4 De beoordeling en data-invoer

De geretourneerde toetsen zijn meteen na binnenkomst beoordeeld. Dat is gedaan door een docent die in eerdere ITS-onderzoeken al enkele duizenden van soortgelijke toetsen had nagekeken. De beoordeling heeft plaatsgevonden aan de hand van een door het CITO opgesteld antwoordmodel met een daarbij horende 'beoordelingsfilosofie'. Aangezien er sprake was van één beoordelaar was de inter-raterbetrouwbaarheid per definitie 1.00.

Na de fase van beoordeling van de toetsopgaven zijn de scores in een databestand ingevoerd. Ook de docenten-enquêtes zijn ingevoerd in een databestand.

5 Terugrapportage naar de docenten

Ten behoeve van de terugrapportage naar de wiskundedocenten is met behulp van SPSS per leerling het gemiddeld aantal goed gemaakte opgaven berekend. Daarbij is de standaardmethode aangehouden. Dit betekent dat voor elke niet gemaakte opgave de score 0 is toegekend. Vervolgens is per toetsvorm (vorm A dan wel vorm B) per klas per opgave het gemiddelde berekend. Om de docenten een referentiepunt te geven is tevens het gemiddelde aantal goed gemaakte opgaven per type - IBO dan wel LBO - berekend. De docenten konden met behulp van deze informatie zelf nagaan op welke aspecten hun leerlingen beter dan wel minder goed presteerden dat gemiddeld. De toetsgegevens zijn per school geprint en naar de scholen verzonden.

7 Samenstelling definitieve toets

De samenstelling van de definitieve toets is door het CITO verzorgd. Voor een gedetailleerde beschrijving van het constructieproces wordt verwezen naar deel II van dit rapport.

1 Achtergrond

In 1989 heeft het Cito toetsen geconstrueerd voor de vakken Nederlands, Engels biologie en wiskunde, waarmee voor alle schooltypen in het voortgezet onderwijs leerlingen vergeleken kunnen worden op hun beheersing van deze vakken. De toekomstige beheersing van deze vakken kan tevens vergeleken worden met die welke op het ijkmoment in mei/juni 1988 aanwezig was. Bedoeld was dat de vergelijkingstoetsen een rol zouden spelen bij de evaluatie van de basisvorming. Onderwijl is besloten ze (ook) voor het eerste cohort waarin nog geen sprake is van de invoering van basisvorming te gebruiken. In het cohortonderzoek van het CBS ten behoeve van het OVB en VOCL'89 is in dit kader in 1992 een afname van onder andere de wiskunde-vergelijkingstoets gepland. Met deze toets zal het beheersingsniveau vastgesteld moeten worden van de wiskundige kennis en vaardigheden van leerlingen uit alle typen van voortgezet onderwijs van eind derde leerjaar.

Het bleek bij de constructie in 1989 echter niet mogelijk een toets te ontwikkelen die recht kan doen aan de leerlingen van alle schooltypen. Met name voor de leerlingen van het IBO en LBO bleek de toets te moeilijk. De reden daarvoor is dat na drie leerjaren voortgezet onderwijs de leerlingen (mede door verschillen in aanleg) te veel verschillen in de beheersing van wiskunde. Wat in het ene schooltype een geschikte opgave is, is dat in het andere niet. Overigens is nu het onderwijsaanbod op de diverse schooltypen in het vak wiskunde ook heel divers. Zo is zowel de leerstof die onderwezen wordt en ook de lessentabel in het IBO/LBO nogal afwijkend van die op het AVO.

Deze problemen voor het vak wiskunde bij de opzet en constructie van het genoemde toetsinstrumentarium zijn ook al in 1987 gesignaleerd. Immers ook toen was al duidelijk dat de leerlingen in het IBO/LBO een wiskunde-onderwijs kregen dat anders was opgezet dan in de andere schooltypen van het VO. Eveneens ervoer ook toen reeds deze groep leerlingen in het algemeen wiskunde als een zeer moeilijk vak. Dat de kloof in beheersing tussen de verschillende schooltypen echter zo groot was, was bij de constructie van de vergelijkingstoets niet bekend. Destijds is daarom ondanks te verwachten problemen besloten tot één wiskundetoets voor alle leerlingen van het VO.

Deze keuze voor één toets voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijs heeft ertoe geleid dat de inhoudsvaliditeit van de wiskunde-toets voor de IBO/LBO-leerlingen relatief klein is. Als gevolg hiervan is te verwachten dat bij de afname van deze vergelijkingstoets er problemen kunnen komen bij de toetsafname. Deze problemen traden namelijk ook op bij de proefafname van de opgaven die in de destijds geconstrueerde toets gebruikt zijn. In de eerste plaats raken de leerlingen ontmoedigd door het grote aantal opgaven dat ze niet kunnen maken. In de tweede plaats geldt dat de IBO/LBO-docenten de toetsen niet willen afnemen omdat de toets niet zo goed past bij hun wiskunde-onderwijs.

De verandering in de inzichten omtrent wat het uitvoeren van het feitelijke vergelijkingsonderzoek moet opleveren heeft ertoe geleid dat de cohortonderzoeksgroep besloten heeft voor het IBO en LBO een aparte vergelijkingstoets te laten ontwikkelen. Deze moet in het bijzonder aansluiten bij het onderwijsaanbod en een goed beeld geven van het bereikte wiskundeniveau binnen deze schooltypen. Aan het Cito is gevraagd na te gaan hoe de genoemde problemen met de huidige toetsopzet (althans gedeeltelijk) ondervangen kunnen worden en deze toets te construeren.

Tegelijkertijd werd de wens uitgesproken bij de toetsconstructie te bezien in hoeverre het mogelijk is een bepaalde verankering in de toets aan te brengen waardoor het niveau van de IBO/LBO-leerlingen toch op een of andere manier vergeleken kan worden met dat van de AVO/VWO-leerlingen.

Het Cito heeft op zich genomen een poging te doen een dergelijke vergelijkingstoets te construeren. Daarbij zijn problemen voorzien zowel betreffende de inhoudelijke samenstelling als ook in de mogelijkheid voor de diversiteit binnen het IBO/LBO goede opgaven te vinden waarmee bovendien ook nog een geschikte ankering tot stand te brengen is.

2 Opzet van de toetsconstructie

De toetsconstructie is gebaseerd op de volgende constatering, uitgangspunten, keuzes en redenering.

De reeds bestaande toets wiskunde bevat 5 grote inhoudelijke vakonderdelen:

Re: Voortgezet rekenen, algebra
Fu: Functies, verbanden en grafieken
Me: Meetkunde in R_2 en R_3
Ks: Kansrekening en statistiek
Cx: Complex.

Deze vakonderdelen zijn weer opgesplitst in subdomeinen, waarbij zoveel mogelijk representatieve opgaven gezocht zijn.

Anderzijds zijn de opgaven ingedeeld in 3 subtoetsen (VVO, BV-VVO en BV) waarbij het passen bij het huidige of toekomstige schoolstelsel als uitgangspunt diende voor opname in de toets (vgl. Kremers, 1990). In het onderzoek van 1992 speelt deze problematiek basisvorming versus vigerend onderwijs echter niet.

De toets zelf bestaat uit 32 opgave-onderdelen. Daarvan zijn er slechts enkele, uiteraard afhankelijk van de criteria die men aanlegt, bruikbaar voor en afgestemd op het IBO/LBO.

Gezien de afnameproblematiek bij de IBO/LBO-populatie is er bij de constructie van de IBO/LBO-toets voor gekozen om een beperkt anker van opgaven uit de bestaande vergelijkingstoets aan te vullen tot een nieuwe toets met "veelbelovende opgaven" zoals die in een SLO-CITO-IBO/LBO-project ontwikkeld zijn. Verder om zoveel mogelijk de voor IBO/LBO minder geschikte opgaven in de oorspronkelijke toets per leerstofdomein weg te laten. Voor de vergelijkbaarheid zal dan per leerstofdomein een kleinste representatief aantal opgaven uit de reeds geconstrueerde vergelijkingstoets gehandhaafd moeten blijven. Hierdoor is in principe een zekere ankering van leerlingresultaten op de toe te voegen opgaven mogelijk. Een complicerende factor blijft dat ook dan rekening gehouden moet worden met het onderwijsaanbod. Bij deze opzet zijn er problemen te voorzien, maar een opzet waarvoor dat niet geldt is niet voorhanden.

De opgaven uit de bestaande vergelijkingstoets die als anker zullen dienen, kunnen natuurlijk met het oog op het IBO/LBO zo geschikt mogelijk gekozen worden. Maar aangezien in dit schooltype van een aantal vakonderdelen de meeste subdomeinen niet of nauwelijks aan bod komen, zal deze ankertoets bijna zeker toch (voor een deel) niet bij het gegeven onderwijs kunnen passen. Een ander probleem is uiteraard welke opgaven men kan toevoegen. Op voorhand is duidelijk dat deze onevenredig over de vakonderdelen en subdomeinen verdeeld zullen moeten worden. Een zekere onevenwichtige samenstelling van de te construeren toets ten opzichte van de reeds bestaande vergelijkingstoets is dan ook onvermijdelijk.

Het wiskunde-onderwijs in het IBO/LBO is immers zeer divers van karakter. De inhoud en omvang ervan is per school sterk verschillend. Daarom is het sowieso moeilijk opgaven te vinden die voor IBO/LBO-scholen bruikbaar zijn. Ook kan men stellen dat bepaalde vakonderdelen en/of subdomeinen niet of nauwelijks behandeld worden.

Zo is het waarschijnlijk dat zeer veel subdomeinen van de vakonderdelen Re, Me en Ks wel onderwezen worden, maar wel op een zeer beperkt en elementair niveau. Van de vakonderdelen Fu en Cx zullen echter alleen specifieke subdomeinen eventueel op een speciale manier aan bod komen. Bij alle vakonderdelen geldt dat er bovendien sprake van kan zijn dat bepaalde opgavensoorten die voor het AVO gemeengoed zijn, voor de IBO/LBO-populatie "niet toelaatbaar zijn". Bekend is dat opgaven over formele wiskunde meestal vreemd zijn aan het IBO/LBO. Algemeen geldt dat als een vakonderdeel daar onderwezen wordt, de opgaven meer toepassingsgericht moeten zijn.

Voor de waarde van het anker is ook van belang dat de reeds bestaande vergelijkingstoets veel heterogener qua onderwijsaanbod en beheersing van wiskunde is dan die welke voor het IBO/LBO geconstrueerd is. In de eerste plaats omdat de in 1989 geconstrueerde toets opgaven uit veel meer wiskunde-subdomeinen moest bevatten. Maar ook omdat toen aangesloten diende te worden op zowel het vigerende als toekomstige onderwijsaanbod.

Zowel het anker als de nieuwe opgaven moeten worden uitgetoetst. Rekening houdend met het benodigde aantal van ongeveer 20 nieuwe IBO/LBO-opgaven is het raadzaam om naast de ankeropgaven ongeveer 40 opgaven in een proefafname uit te proberen.

Het is mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat alle hiervoor beschreven eisen aan de te construeren vergelijkingstoets onderling tegenstrijdig blijken zijn. Als zodanig moet de gegeven oplossing dan ook gezien worden als een ingewikkelde puzzel, die stapsgewijs in elkaar is gezet. Dit betekent tevens dat deze oplossingsmethode niet een goed resultaat kan garanderen. Deze methode geeft ook direct beperkingen aan de vergelijkingmogelijkheden van de twee in het cohortonderzoek te gebruiken toetsen. Zo is het niet meer mogelijk de resultaten op de totaalscore naar vakonderdelen (domeinen) uit te splitsen voor een zinvolle onderlinge vergelijking op die vakonderdelen (domeinen). Immers de ankering op dergelijke domeinen bestaat niet of slechts uit enkele opgaven, terwijl er inhoudelijk grote verschillen tussen de soorten opgaven van de twee toetsen bestaan.

Er is afgeproken dat in geval van tegenstrijdigheden de eisen aan de toets flexibel aangepast moeten worden zo, dat het niveau van detaillering voldoende globaal is om een oplossing toe te laten.

Voor het uitproberen zijn de ankeropgaven en overige opgaven ondergebracht in twee deels verschillende toetsen A en B. De toetsen waren inhoudelijk parallel samengesteld. Elke toets bestond uit de 12 ankeropgaven en 20 andere opgaven. Bij de samenstelling van deze toetsen is er voor gezorgd dat zowel in het anker als in de "veelbelovende" nieuwe opgaven de vier vakonderdelen Re, Fu, Me en Ks zo evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd zijn. Ze hadden dus betrekking op slechts 4 van de 5 onderscheiden vakonderdelen van de reeds bestaande vergelijkingstoets. Voor het vakonderdeel Cx (complex) waren namelijk geen opgaven voorhanden die geschikt waren voor het IBO/LBO. Dus zijn er ook geen ankeropgaven voor dit vakonderdeel in de toets opgenomen. In de proefafname moest blijken in hoeverre de ankeropgaven en de "veelbelovende" opgaven inderdaad als zodanig bruikbaar waren.

Voor de toetsafname zijn twee lesuren uitgetrokken. Omdat uit ervaring is gebleken dat de concentratie van IBO-leerlingen hooguit één lesuur kan worden vastgehouden, dienden deze lesuren niet aaneengesloten te zijn. In verband met deze afnameproblematiek is elke toets in twee toetsboekjes aangeboden: A1 en A2 voor de A-toets, B1 en B2 voor de B-toets.

De opgaven waren overwegend kort open. Op de linkerpagina's van de boekjes staan de opgaven en op de rechterpagina hebben leerlingen de mogelijkheid berekeningen te maken, hun antwoorden op te schrijven, enz. Voor de correctie en beoordeling van deze opgaven is een antwoordmodel toegevoegd. Dit dient om er voor te zorgen dat correctoren een zo objectief mogelijke beoordeling van de leerlingen geven.

Om na te gaan hoe de opgaven passen bij het gegeven onderwijs, is een docenten-enquêteformulier ontwikkeld. Via deze enquête geven docenten hun oordeel over de kwaliteit van de opgaven en over die van de toets als geheel.

Het ITS heeft de proefafname, enquêtering en scoring verzorgd. Gepoogd is om gegevens te verzamelen bij circa 300 IBO- en 300 LBO-leerlingen bij zeer uiteenlopende schooltypen. Uiteindelijk zijn er in totaal van 567 leerlingen gegevens verkregen. Bij de proefafname is de correctie verricht door vooraf daartoe geïnstrueerde vakdeskundige beoordelaars. De data zijn in december op het Cito aangeleverd.

Het was de bedoeling dat de geselecteerde opgaven uitgeprobeerd zouden worden in een representatieve steekproef van IBO/LBO-scholen bij leerlingen op het eind van het derde leerjaar. Als afnameperiode is om praktische redenen voor 4 - 15 november 1991 gekozen. Dit vooral in verband met de planning van het cohortonderzoek. Deze periode is echter afwijkend van die waarin het eigenlijke onderzoek plaats vindt, namelijk mei/juni 1992. Uiteraard geeft dit een extra probleem bij de toetssamenstelling. De verzamelde gegevens over opgaven, die behoren bij de leerstof die nog tussen eind november 1991 en de afnameperiode van het cohortonderzoek onderwezen wordt, zijn soms minder betrouwbaar.

4 Constructie van de IBO/LBO-vergelijkingstoets

4.1 Proefafnameresultaten

De verkregen data gaven te zien dat er nogal wat opgaven niet geschikt zijn. Zoals verwacht kon worden werd op de ankeropgaven niet hoog gescoord. Maar dat ongeveer de helft van de ankeropgaven niet of nauwelijks geschikt zou zijn, was iets wat niet voorzien was. Ook de gegevens over de (niet-)aansluiting bij het onderwijs waren in deze veelzeggend. Een tweede tegenvaller was dat zeer veel "veelbelovende" opgaven om diverse redenen niet bruikbaar bleken. Bij nadere beschouwing bleek de verklaring hiervan te zijn dat het IBO/LBO veel heterogener qua onderwijsaanbod en beheersing van wiskunde is dan verwacht. Uit de opmerkingen van docenten bleek het grote verschil in vaardigheid van de leerlingen zowel binnen als tussen klassen. Door sommige docenten werd gesteld dat de leerlingen de opgaven veel te moeilijk vonden: veel van hun leerlingen konden de vragen niet begrijpen en werden daardoor gedemotiveerd. Ze merkten daarbij verder op dat "leerlingen op het IBO meestal niet verder komen dan (geld)rekenen, metriek stelsel en enkele wiskundige begrippen die ze in hun omgeving kunnen waarnemen".

Andere docenten daarentegen, hoewel soms ten onrechte, merkten op dat een aantal onderdelen van de formele wiskunde-leerstof niet in de opgaven terug te vinden was. De volgende onderdelen werden genoemd:

- verzamelingen
- vergelijkingen
- grafieken van eerstegraads functies
- ruimtelijke figuren
- tekenen in een rooster
- afbeeldingen als spiegelen/verschuiven, enz.
- eigenschappen van rechthoek, lichamen, enz.
- omtrek/oppervlakte van een driehoek en vierkant, enz.
- Pythagoras
- statistiek

Een opmerking was ook dat tijdens de afname van de toets nog niet alle derdeklas-leerstof behandeld was.

Een effect van de verschillen in vaardigheid is wel dat de rit-waarden en de betrouwbaarheid van de uitgeprobeerde A- en B-toets hoog zijn. Ook de daaruit te construeren toets zal hierdoor een hoge betrouwbaarheid kunnen hebben.

4.2 Criteria voor toetsconstructie

Bij de toetsconstructie en keuze van de opgaven is geprobeerd een toets samen te stellen, waarvan de samenstelling inhoudelijk zoveel mogelijk die van de reeds ontwikkelde vergelijkingstoets benadert. Daarbij kon zoals verwacht de representatie naar vakonderdelen en subdomeinen niet gehandhaafd blijven.

Aan de hand van de leerlingresultaten en die van de enquête zijn criteria opgesteld waaraan de opgaven idealiter aan zouden moeten voldoen. Voor de p'-waarden is daarbij het interval [35, 75] gekozen. Voor het behandeld zijn van de leerstof en het geschikt zijn van de opgaven in de ogen van docenten is nagegaan of de opgaven op redelijke acceptatie kunnen rekenen. Aan de hand van de p'-waarden is nagegaan in hoeverre dit oordeel ook overeenkwam met de prestaties van de leerlingen op de opgave.

Zoals reeds is opgemerkt voldoen de ankeropgaven niet altijd aan de criteria die men zou willen stellen. Daarom is het anker zo klein mogelijk gehouden, rekening houdend met de eisen die men er gewoonlijk aan stelt. Verder kwam het in een klein aantal gevallen bij de overige opgaven bij een vakonderdeel voor dat er enig water in de wijn gedaan moest worden met betrekking tot de gehanteerde criteria. In de toetsoverzichten hierna is te zien welke dat zijn.

4.3 Toetssamenstelling

Uiteindelijk is na enig pas- en meetwerk de toets en ankertoets als volgt samengesteld.

Tabel 1: Samenstelling van de vergelijkingstoets IBO/LBO

Totale toets	Vakonderdeel				Totaal
	Re	Fu	Me	Ks	
p-waarde					
$p' < 40$	2	-	1	3	6
$40 \leq p' < 50$	1	2	5	1	9
$50 \leq p'$	7	5	3	2	17
Totaal	10	7	9	6	32
Totaal 1989	8	7	8	6	29*

Tabel 2: Samenstelling van de ankertoets in de vergelijkingstoets IBO/LBO

Ankertoets	Vakonderdeel				Totaal
	Re	Fu	Me	Ks	
p-waarde					
$p' < 40$	2	-	1	1	4
$40 \leq p' < 50$	1	-	1	1	3
$50 \leq p'$	-	1	-	-	1
Totaal	3	1	2	2	8

* Bij het overzicht van de vergelijkingstoets IBO/LBO (Tabel 1) is ter vergelijking de samenstelling van de in 1989 geconstrueerde toets naar de vakonderdelen Re, Fu, Me en Ks ook weergegeven onder "Totaal 1989". Deze toets bevatte ook 3 complexe opgave-onderdelen, die in de in 1992 geconstrueerde toets ontbreken. Zoals te zien is, is de samenstelling van beide toetsen nagenoeg gelijk.

Uit de tweede tabel is af te lezen dat de ankeropgaven veel moeilijker gevonden worden dan de overige opgaven.

De psychometrische gegevens betreffen drie aspecten van de toets: de toets als geheel, de waarde van het anker en de opgaven afzonderlijk.

Voor de schatting van de toetskarakteristieken is de methode gebruikt die in het rapport 'Overzicht van leerresultaten aan het einde van de eerste fase voortgezet onderwijs' (vgl. Kremers, 1990) beschreven is. De waarde van het anker is aangegeven door correlaties tussen subtoetsen.

Er moet hierbij worden opgemerkt dat de geschatte toetskarakteristieken niet direct kunnen worden afgeleid uit de opgavenkenmerken zoals gegeven in tabel 6 (b.v. optellen van gemiddelde scores van opgaven). Ten overvloede zij nogmaals gewezen op het onvolledige afnamesdesign dat gebruik van bovengenoemde schattingsmethode noodzakelijk maakt.

De psychometrische gegevens zijn weergegeven in de tabellen 3, 4, 5 en 6.

5.1 Toetskarakteristieken

In tabel 3 zijn de belangrijkste psychometrische eigenschappen van de toets weergegeven:

Tabel 3: Toetskarakteristieken

Gemiddeld aantal scorepunten	: 38,4
Standaarddeviatie	: 21,8
Betrouwbaarheid (alfa)	: 0,92
Maximale score	: 80
Aantal opgaven	: 32

5.2 De ankertoets

In de vergelijkingstoets zijn een drietal disjuncte deeltoetsen te onderscheiden, waarmee de eigenschappen van het anker te beschrijven zijn in de vorm van correlaties tussen de scores op elk van deze toetsen. Het anker van 8 opgaven in de nieuw geconstrueerde vergelijkingstoets zal hier met Anker* aangeduid worden.

De overige twee deeltoetsen bestaan uit niet-anker-opgaven in deze toets die uit de toetsboekjes A of B afkomstig zijn.

De deeltoets van de niet-anker-opgaven die uit toetsboekje A afkomstig zijn, bestaat uit 10 opgaven en zal hier aangeduid worden met A*.

De deeltoets van de niet-anker-opgaven die uit toetsboekje B afkomstig zijn, bestaat uit 14 opgaven en zal hier aangeduid worden met B*.

Verder zijn ook de correlaties van de scores op deze drie deeltoetsen (zie tabel 5) met die van drie andere deeltoetsen van de uitgetoetste toetsboekjes A en B van belang. Bedoeld zijn de ankeropgaven van de boekjes A en B en de niet-anker-opgaven uit deze boekjes. Het anker van A en B (12 opgaven) zal hier aangegeven worden met $A \cap B$, terwijl de niet-anker-opgaven van de toetsboekjes A en B (elk 20 opgaven) de aanduiding A' en B' krijgen.

In tabel 4 zijn de gemiddelde score, standaarddeviatie, aantallen opgaven en aantallen leerlingen van deze toetsen beschreven.

Tabel 4: Eigenschappen van de deoltoetsen Anker*, A*, B*, A ∩ B, A' en B'

	Geselecteerde opgaven			Uitgeprobeerde opgaven		
	Anker*	A*	B*	A ∩ B	A'	B'
Aantal opgaven	8	10	14	12	20	20
Gemiddelde score	11,8	8,2	16,0	15,4	14,3	22,8
Standaarddeviatie	8,3	4,5	7,7	10,9	7,8	11,0
Aantal leerlingen	530	266	264	530	266	264

In tabel 5 zijn de correlaties tussen de scores op deze deoltoetsen weergegeven. Tussen haakjes zijn de leerlingenaantallen weergegeven waarop de correlatieberekeningen gebaseerd zijn. De correlaties tussen A* en B*, respectievelijk tussen A' en B', zijn niet rechtstreeks te berekenen.

Tabel 5: Correlaties tussen de scores op de ankertoets en op de deoltoetsen A*, B*, A' en B'

	Anker*	A*	B*	A ∩ B	A'	B'
Anker*	1,00 (530)	0,69 (266)	0,79 (264)	0,95 (530)	0,73 (266)	0,82 (264)
A*	0,69 (266)	1,00 (266)	--- ...	0,72 (266)	0,95 (266)	--- ...
B*	0,79 (264)	--- ...	1,00 (264)	0,80 (264)	--- ...	0,98 (264)

5.3 Psychometrische karakteristieken per opgave

In tabel 6 zijn bij de geconstrueerde toets de belangrijkste psychometrische gegevens per opgave vermeld. Een verduidelijking van de afkortingen in de kop van de tabel zijn hieronder weergegeven.

Opg. nr.	: Opgavenummer in de vergelijkingstoets
Cat.	: Vakinhoudelijke categorie: de vakonderdelen Re, Fu, Mk of Ks
Mx	: Maximaal te behalen score per opgave
N	: Het aantal leerlingen dat deze opgave gemaakt heeft
Anker*	: Ankeropgave (' ' of 1)
Gem. score	: Gemiddelde score per opgave
p'	: p'-waarde van de opgave. Deze is gelijk aan de gemiddelde score gedeeld door de maximaal haalbare score maal honderd.
rix	: De rit-waarde zoals die in boekje A of boekje B gevonden is. Bij de ankeropgaven zijn de waarden van boekje B gekozen.

Tabel 6: Opgavekarakteristieken van de vergelijkingstoets voor IBO/LBO

Opg. nr.	Cat.	Mx	Anker*	N	Gem. score	p'	rix
1	Re	1		277	0,61	61	35
2	Re	4	1	547	1,78	45	48
3	Fu	2		273	1,24	62	44
4	Re	1		274	0,67	67	59
5	Re	2		273	1,21	60	57
6	Re	3		273	1,93	64	60
7	Me	6	1	550	2,47	41	49
8	Re	1		274	0,51	51	54
9	Re	1		277	0,51	51	48
10	Re	2		273	1,10	55	52
11	Fu	2		277	0,91	46	43
12	Me	1		274	0,51	51	45
13	Re	4	1	550	1,00	25	68
14	Fu	3		274	1,45	48	63
15	Fu	3		277	1,62	54	58
16	Re	2	1	550	0,76	38	60
17	Fu	1	1	547	0,63	63	53
18	Fu	2		273	1,47	73	57
19	Fu	2		273	1,16	58	57
20	Me	2		273	0,99	50	51
21	Me	6	1	547	1,02	17	42
22	Me	2		277	1,24	62	45
23	Me	1		273	0,41	41	52
24	Me	1		273	0,47	47	40
25	Ks	7	1	550	2,35	34	67
26	Ks	3		273	1,73	58	64
27	Ks	4	1	550	1,86	47	60
28	Ks	3		274	1,56	52	55
29	Ks	2		277	0,64	32	46
30	Ks	2		273	0,67	33	52
31	Me	2		273	0,82	41	53
32	Me	2		273	0,87	44	59

Totaal: 80 8

Bij de afname van de toetsboekjes A en B bleek hoe heterogeen de IBO- en LBO-populatie in feite is. Dit kan specifieke problemen opleveren bij de afname van een toets zoals deze geconstrueerd is en bij de verwerking van de data. De hiervoor gepresenteerde gegevens laten zien dat de geconstrueerde toets als meetinstrument goed moet kunnen functioneren in een vergelijkingsonderzoek bij de bedoelde populaties. Zowel de gemiddelde score als de betrouwbaarheid geven grond aan deze stelling.

Door allerlei omstandigheden zijn de mogelijkheden van ankering echter problematisch. In de eerste plaats omdat de vakinhoudelijke samenstelling van de oorspronkelijke en van de hier geconstrueerde vergelijkingstoets anders is. Hierdoor kan de interpretatie van de behaalde scores wellicht minder valide zijn dan gewenst. Dit zal zeker gelden als de correlatie van de scores op de ankertoets (8 opgaven) met die op de oorspronkelijke vergelijkingstoets laag zal blijken te zijn. De problemen met de betrouwbaarheidsmaat van deze toets die in 1989 tijdens de constructie optraden, maken dit waarschijnlijk. Vandaar dat wij bij de twee vergelijkingstoetsen de aanbeveling geven bij de afname speciale aandacht te schenken aan de ankering. Dit kan op een aantal manieren gebeuren, zoals die hierna onder 'Aanbevelingen' besproken worden. Bij alle hierna te noemen aanbevelingen denken wij aan de afname van beide toetsen bij een populatie leerlingen die qua beheersing "op de rand van LBO en AVO" ligt. De voorstellen worden in volgorde van wenselijkheid gegeven. De uitvoerbaarheid ervan wordt hier buiten beschouwing gelaten.

7 Aanbevelingen

Ideaal zou zijn wanneer minstens een 400-tal leerlingen van deze "randpopulatie" beide vergelijkingstoetsen zou maken. Desinteresse en demotivatie van de bij het onderzoek betrokken leerlingen kan dan roet in het eten gooien door de lange afnametijd.

Een andere mogelijkheid is dat deze 400 leerlingen een nader op te geven helft van de ene toets en een nader op te geven helft van de andere toets zou maken. Tenslotte is er de mogelijkheid dat van deze 400 leerlingen de helft het ene en de andere helft de andere toets zou maken. In dat geval moet dit wel per klas gebeuren: om en om uitdelen van beide toetsen.

De laatste twee aanbevelingen zijn te combineren.

8 Tenslotte

De toets die opgeleverd wordt, kan het best afgenomen worden in twee afzonderlijke, niet aaneengesloten lesuren die op verschillende dagen liggen. Anders kunnen er concentratieproblemen bij IBO/LBO-leerlingen optreden. Zij kunnen zich dikwijls niet langer dan één lesuur zich op een taak concentreren. Daarom heeft de toets na opgave 15 een witte pagina: voor het eerste lesuur zijn de opgaven 1 t/m 15 bedoeld, voor het tweede lesuur de opgaven 16 t/m 32. Deze verdeling komt o.i. het best overeen met een gelijke belasting van de leerling per lesuur als er rekening gehouden wordt met de tijd die in het eerste lesuur nodig is om de leerlingen te instrueren.

De toets bevat een aangepaste leerlinginstructie.

Het voorblad van de toets zal nog in de lay-out van het cohortonderzoek aangepast moeten worden.

Literatuur

E.J.J. Kremers (red.). (1990). Overzicht van leerresultaten aan het einde van de eerste fase voortgezet onderwijs. Arnhem: Cito.

**Project ontwikkeling IBO/LBO-toets
januari 1992**

WISKUNDE

Over het maken van deze toets

Met deze toets willen we nagaan wat jij afweet van een aantal onderdelen van het vak Wiskunde. Het is een toets die in heel veel scholen uit het voortgezet onderwijs in ons land wordt afgenomen. Er kunnen vragen in voorkomen die te moeilijk voor je zijn, maar daar moet je je niet ongerust over maken. Probeer in ieder geval zo veel mogelijk vragen te beantwoorden.

De toets bestaat voor een deel uit open vragen en voor een deel uit meerkeuzevragen. Bij de open vragen moet je zelf het goede antwoord opschrijven. De tekst van de vragen staat steeds op een linker bladzijde. Jouw antwoord moet je steeds op een rechter bladzijde opschrijven. Hieronder zie je een stukje van zo'n rechter bladzijde.

Uitwerking	Antwoord
1	
2 -----	-----
3	

In de vakken onder 'Uitwerking' kun je de manier aangeven waarop je tot het antwoord gekomen bent (bijvoorbeeld een berekening). Ook kun je daar de tekeningen of grafieken die gevraagd worden maken. Wanneer je een grafiek moet maken, is vaak het roosterpapier al voor je getekend. Als er een uitkomst gevraagd wordt (bijvoorbeeld van een berekening), schrijf deze dan op in de kolom onder 'Antwoord'.

Let erop dat je de uitwerking en het antwoord bij het juiste vraagnummer op de rechter bladzijde invult.

Bij de meerkeuzevragen staan bij iedere vraag vier en soms vijf antwoorden: A, B, C, D en soms E. Slechts één van deze antwoorden is goed. Jij moet bij iedere meerkeuzevraag het goede antwoord kiezen en de bijbehorende letter omcirkelen.

Voorbeeld

Vraag 11 zou als volgt kunnen luiden:

11 27 - 19 is gelijk aan

- A 8
- B 12
- C 16
- D 18
- E Geen van bovenstaande antwoorden.

27 - 19 = 8. Het goede antwoord is dus A.

Omcirkel dan de letter A als volgt: (A) en schrijf de letter op de rechter pagina in de kolom 'Antwoord'.

Kijk nog eens naar het voorbeeld van het uitwerkingsblad hiervoor. Opgave 1 bestaat uit één vraag. Stel dit is een open vraag. De berekeningen en uitleg moet je onder 'Uitwerkingen' geven. Onder 'Antwoord' schrijf je dan het eindantwoord op.

De stippellijn bij opgave 2 geeft aan dat je bij deze opgave twee vragen moet beantwoorden en waar je de antwoorden moet neerschrijven.

Bij opgave 3 is er weer één vraag om te beantwoorden. Als dat een meerkeuzevraag is, omcirkel dan de letter bij het goede antwoord en schrijf deze letter in de kolom 'Antwoord' op de rechter pagina.

Wanneer je een vraag echt helemaal niet kunt maken, geef dan geen antwoord. Gaat het om een meerkeuzevraag, omcirkel dan geen enkele letter. Gaat het om een open vraag, schrijf dan niets op.

Als er iets niet duidelijk is, vraag het dan aan je leraar of lerares.

Veel succes!

1 Welk getal is het grootst:

4,5 4,55 4,05 4,050 of 4,055

2 Welk getal boven de getallenrechte staat verkeerd aangegeven?

A $\sqrt{28}$

B $\sqrt{30}$

C $\sqrt{32}$

D $\sqrt{34}$

3 Een rij getallen ziet er zo uit: 1, 4, 8, 13, 19, ..., ...

Vul de volgende twee getallen in.

4 Vanochtend was het -3 °C.
Vanmiddag was het 12 °C.

Hoeveel is de temperatuur gestegen?

5 Uit een fles limonade gaan 6 glazen.
Op het feestje van Marloes zijn 13 limonadedrinkers.

Hoeveel flessen limonade moet Marloes kopen om 3 rondjes te geven?

Uitwerkingen	Antwoord
1	
2	
3	
4	
5	

- 6 Sjaak weegt 100 g spijkers af en telt ze.
Het zijn er 90.

Hoeveel spijkers zitten in:

- a 500 g
- b 1 kg
- c 3 kg

- 7 Op de grondplaat van figuur 1 is met kubusjes het bouwwerk van figuur 2 gemaakt.

figuur 1

figuur 2

Hoe kan dit bouwwerk er aan de achterkant uitzien?

A

B

C

D

- 8 Kijk goed naar de tekening!!!

Ga je naar rechts dan
vermenigvuldig je met 5.
Welk getal hoort in vakje A?

→ x 5				
4		100		A

Uitwerkingen	Antwoord
6a ----- 6b ----- 6c	 -----
7	
8	

9 De inhoud van een blikje is 0,33 liter.

De inhoud van 4 literflessen is ongeveer hetzelfde als van ... van die blikjes.

Leg uit hoe je aan je antwoord komt.

10 Piet bezorgt in zijn wijk een dagblad bij 87 adressen. Voor elke krant die hij bezorgt krijgt Piet f 0,05.

Wat verdient Piet in een week?

Schrijf op hoe je aan je antwoord gekomen bent.

11 In de benzinetank van een auto gaat 42 liter benzine. De benzinemeter geeft deze stand aan:

Hoeveel liter benzine zit er nog in de tank?

12 Kleur 4 deciliter in dit maatglas.

Uitwerkingen	Antwoord
9	
10	
11	
12	

11

13 Op het antwoordblad zie je een stukje van een getallenlijn.

Vul hierop de getallen in die bij de pijltjes horen op twee decimalen nauwkeurig.

14 De benzineprijs is f 1,82 per liter.

Geef in de tekening op het antwoordblad aan hoeveel je moet betalen voor 5, 10, 15, 20, 25, 30 en 35 liter.

13

14

15 We bekijken rechthoeken waarvan de lengte 3 meer is dan de breedte.

In een tabel en een grafiek kun je dat laten zien.

Breedte	Lengte	Punt van de grafiek
1	$1 + 3 = 4$	(1,4)
2	$2 + 3 = 5$	(2,5)
5
7

Vul de tabel en de grafiek aan voor breedte 5 en 7.

15

Breedte	Lengte	Punt van de grafiek
1	$1 + 3 = 4$	(1,4)
2	$2 + 3 = 5$	(2,5)
5
7

- 16 Een kledingzaak houdt verbouwingsuitverkoop. Er hangt een groot bord waar op staat 'OVERAL GAAT 15 PROCENT AF'. Luci heeft een spijkerbroek en een T-shirt uitgezocht.

De spijkerbroek kost normaal f 109,-
Wat moet Luci er nu voor betalen?

- 17 De onderstaande grafieken geven aan hoeveel het kost als je tegels koopt bij de firma's 'Van der Steen' en 'Beton'.
Bij de firma 'Beton' moet men minimaal 100 tegels kopen.
Beide firma's bezorgen de tegels thuis.

Hoeveel kosten 200 tegels bij de firma 'Beton'?

Uitwerkingen	Antwoord
16	
17	

- 18 Bas gaat elke ochtend om 7 uur op de fiets naar school.
Hij rijdt dan een afstand van 8 km.
Van zijn fietstocht is hieronder een tekening gemaakt.

- a Hoe lang duurt het voordat Bas op school is?
- b Bedenk wat er van 7.25 uur tot 7.35 uur aan de hand kan zijn.
- 19 Op elke dertig kilometer gebruikt een bromfiets 1 liter benzine.
Teken hiernaast de grafiek die bij dit benzineverbruik hoort.

Uitwerkingen	Antwoord
18a	
18b	

19

Meet de hoeken van deze driehoek.

- a Welke hoek is het grootst?
- b Welke hoek is het kleinst?

- 21 Op het plaatje hiernaast zijn een huis en een raket van opzij gezien op dezelfde schaal getekend.

Hoe hoog schat je het huis in werkelijkheid?
Benader door meten en redeneren de werkelijke
lengte van de raket.
Licht je antwoord toe.

- 22 Sjaak woont 3,5 km van school.
Voor Efrim is de afstand van huis naar school 3450 m.

- a Wie woont het verst van school?
- b Hoeveel verder?

Uitwerkingen	Antwoord
20a	
20b	
21	
22a	
22b	

23 Hoe groot is de hoek met het ? (vraagteken)?

24 In de tekening zijn een aantal kubusjes gegeven.

Teken het linker zij-aanzicht van deze figuur.

Uitwerkingen	Antwoord
23	
24	

- 25 De grafiek hieronder geeft een beeld van de verdeling van de arbeidskrachten in de Verenigde Staten (V.S.) in vier grote groepen.

Verdeling van arbeidskrachten in sectoren in de V.S.

Lees uit de grafiek de uitkomsten voor 1970 af:

informatie	%
dienstverlening	%
industrie	%
landbouw	%
Totaal	%

Noteer de uitkomsten op het antwoordblad.

- 26 Richard zit langs een drukke verkeersweg. Hij telt de auto's die voorbij komen. Elke keer als 5 auto's zijn langsgekomen zet hij een streepje op papier.

- Na hoeveel auto's staan er 10 streepjes?
- Hoeveel streepjes staan er als 80 auto's voorbij zijn gekomen?
- En hoeveel als er 92 auto's zijn langsgegaan?

- 27 Vier leerlingen, Anneke, Bernhard, Corrie en Dirk, gaan op ziekenbezoek bij een klasgenoot die in het ziekenhuis ligt. Daar aangekomen krijgen ze te horen dat er maar twee van hen tegelijk bij het bed mogen. Ze loten om te bepalen welk tweetal als eerste naar binnen mag.

Schrijf de verschillende mogelijkheden op, die er zijn voor het tweetal dat als eerste naar binnen mag gaan.

Geef daarbij de leerlingen aan met de eerste letter van hun voornaam, dus met A, B, C of D.

Uitwerkingen		Antwoord
25	informatie	%
	dienstverlening	%
	industrie	%
	landbouw	%
	Totaal	%
26a		
26b		
26c		
27		

28 De baard van deze sleutel bestaat uit 1, 2 of 3 nokjes.

Hoeveel verschillende sleutels kun je maken?

29 De totale oppervlakte van onze flat is 100 m². In het diagram zie je hoe de verdeling van de ruimtes is.

Hoeveel m² zijn de slaapkamers samen?

30 Maak zoveel mogelijk getallen met de cijfers 1, 5, 7, 9.

Elk getal moet uit 4 cijfers bestaan.

Je mag elk cijfer maar één keer gebruiken.

28

29

30

31 Het bakje hieronder is gevuld met water.

Het water uit het bakje wordt in het maatglas gegoten.

Teken hoeveel water in het maatglas zit.

32 Teken een lijnstuk van 1 decimeter.

Hoeveel mm is dit lijnstuk?

31

$$3 \text{---} l$$

$$2\frac{1}{2} \text{---} l$$

$$2 \text{---} l$$

$$1\frac{1}{2} \text{---} l$$

$$1 \text{---} l$$

$$\frac{1}{2} \text{---} l$$

32

Project ontwikkeling IBO/LBO-toets
januari 1992

WISKUNDE

Antwoordmodel

Toelichting op het antwoordmodel voor wiskunde

Om de prestaties van leerlingen uit verschillende scholen met elkaar te kunnen vergelijken, is het nodig de gegeven antwoorden op een zo overeenkomstig mogelijke wijze te beoordelen. Daartoe dient dit antwoordmodel. Het levert algemene richtlijnen voor het corrigeren van opgaven uit het toetsboekje. In de "Algemene richtlijnen voor het corrigeren van de opgaven" staan algemene regels voor het beoordelen van de oplossingen, die leerlingen bij de opgaven gegeven hebben. Het aantal punten dat per opgave toegekend dient te worden, is weergegeven in een antwoordmodel.

Het antwoordmodel van het toetsboekje staat na de algemene richtlijnen. Het heeft drie kolommen. De eerste kolom (Opg.-nr.) geeft aan om welke opgave het gaat. De tweede kolom (Punten) geeft het aantal punten dat maximaal behaald kan worden. De derde kolom (Antwoord) geeft (de) correcte oplossingen.

Algemene richtlijnen voor het corrigeren van opgaven

Inleiding

In het algemeen beoordeelt men leerlingen op hun wiskundig kennen en kunnen door ze opdrachten te laten uitvoeren of opgaven te laten maken. Om deze beoordeling zo objectief mogelijk te laten zijn, is een antwoordmodel en correctievoorschrift nodig.

Voor een goede correctie van opgaven is het van belang vantevoren af te spreken hoe men een oplossingsproces in het algemeen wil beoordelen. Omdat een oplossingsproces nogal divers van karakter kan zijn, is het nodig deze diversiteit voorzover mogelijk te beschrijven en een daarbij behorende beoordelingsfilosofie aan te geven. Dit geldt met name voor het toepassen van wiskunde in realistische problemen.

Bij elke opgave of opdracht zullen in een leerlingenpopulatie, die een opgave of opdracht maakt, verschillende soorten oplossingsprocessen (met wisselende frequenties) voorkomen. Aan de opgaven zelf, die bij de toetsing gebruikt worden, is niet af te lezen welk oplossingsplan effectief door de leerlingen gebruikt zal worden. Voor de correctie van opgaven is het van belang dat meestal ook niet aan de hand van de uitwerkingen van de oplossingen met zekerheid is vast te stellen hoe het oplossingsplan in het hoofd van de leerling verlopen is.

Het is te verdedigen dat (binnen zekere grenzen) elk wiskundig te verantwoorden effectief oplossingsplan even goed gerekend moet worden. Dit laatste betekent dat ze moeten berusten op een of andere oplossingstechniek, waardoor het oplossingsplan behalve bij deze opgave ook bij een klasse van andere opgaven bruikbaar is (eis van algemeenheid).

Het enige criterium om te beoordelen of een vraagstuk goed opgelost is, is dus of er een effectief en wiskundig verantwoord oplossingsplan juist is uitgevoerd. Bij het beoordelen van oplossingen van problemen komt zo ook de vraag aan de orde wat "wiskundig verantwoord" inhoudt en dus wat wiskunde is. In het volgende gaan we uit van het uitgangspunt "Wiskunde is denktechniek" omdat daarin het meest duidelijk naar voren komt dat de term "wiskundig verantwoord" een methodische systematiek en argumentatie impliceert.

Oplossingsplannen en uitwerkingen van oplossingsplannen kunnen diverse fouten en/of tekortkomingen bevatten. Het ene plan of de uitwerking daarvan kan ernstiger of meer tekortkomingen bevatten dan het andere. De beoordeling hiervan hangt af van de aard en het aantal van deze tekortkomingen.

1. Beoordeling van relevante kennis en vaardigheden

Het uitgangspunt "Wiskunde is denktechniek" betekent voor de beoordeling van leerlingenresultaten dat in de eerste plaats de uitvoering van de gebruikte denktechniek bij het oplossen van opgaven bezien moet worden. Men moet beoordelen hoever de leerling met de opzet en uitvoering van een oplossingsplan gevorderd is. De gegevens hiervoor zijn te vinden door het oplossingsproces dat de leerling heeft gevolgd, te reconstrueren aan de hand van door de leerling gemaakte aantekeningen, gemaakte tekeningen, grafieken en berekeningen. Daarbij wordt er steeds van uitgegaan dat de leerling zijn gevolgde gedachtengang en uitwerking aan de beoordelaar duidelijk moet maken en dat alleen het gekozen oplossingsplan en de relevante wiskundige bewerkingen die de leerling uitgevoerd heeft, in de beoordeling moeten meetellen. Wat een relevante wiskundige bewerking is, is alleen zinvol te definiëren in het kader van de vraagstelling en in het kader van een of ander oplossingsplan.

Het beoordelen hoever de leerling met de oplossing gevorderd is, is niet altijd eenvoudig. De leerling is weliswaar verplicht het gevolgde oplossingsplan voor de corrector duidelijk op papier zetten. Maar ook geldt dat hij zich daarbij vanwege de beschikbare tijd beperkingen op moet leggen. Daarom mag hij op een redelijke mate van begrip bij de corrector rekenen als zijn aantekeningen summier zijn. Dat wat de leerling heeft opgeschreven vereist daarom in zekere mate een interpretatie van de corrector. Dit laatste is met name voor een eenduidige correctie van opgaven een handicap. De vraag bij het corrigeren is daarom steeds wat "een redelijke mate van begrip bij de corrector" betekent bij het beoordelen van de gegeven onvolledige en/of deels foute antwoorden.

Uit het voorgaande volgt dat het bij de correctie van belang is aan de hand van de door de leerling gegeven aantekeningen bij zijn oplossing te reconstrueren:

- * welk oplossingsplan hij heeft gevolgd.
- * hoever hij gekomen is met de uitvoering van dit plan, om vervolgens na te gaan hoe dit plan met de gegeven uitvoering gewaardeerd moet worden.

Volgens dit uitgangspunt moet men dus per opgave de uitwerkingen die men bij de correctie aantreft aan de hand van de volgende aspecten beoordelen:

- in hoeverre is uit de door de leerling gegeven aantekeningen duidelijk welk oplossingsplan er gevolgd is?
- in hoeverre is het door de leerling gegeven oplossingsplan goed?
- in hoeverre bevat de uitvoering van het gevolgde plan:
 - * onduidelijkheden
 - * onvolledigheden
 - * tegenstrijdigheden
 - * fouten?

2. Beoordelingsprincipes

Als regel geldt dat de leerling fouten maakt in (de uitwerking van) een oplossingsplan. Verder zal hij vaak niet expliciet of eenduidig verwoorden hoe het vraagstuk is opgelost. Daardoor kan de beoordeling van wat hij gedaan heeft zeer moeilijk worden.

We zullen hier als uitgangspunt kiezen dat in alle gevallen binnen zekere grenzen een zo welwillend mogelijke interpretatie van de gegeven uitwerkingen gegeven dient te worden, tenzij het tegendeel aannemelijker is. De gegeven uitwerkingen moeten dus voldoende grond geven voor de welwillende interpretatie. Ook aan de welwillendheid zijn grenzen.

Het genoemde uitgangspunt is in de volgende punten uit te werken voor het beoordelen van een opgave:

a. Het principe van het inbedden van de uitwerkingen in één oplossingsplan dat voor de leerling zo gunstig mogelijk is.

Heel vaak is het door de leerling gevolgde oplossingsplan niet eenduidig af te leiden uit zijn uitwerkingen. In dat geval dient men bij de gegeven uitwerkingen dat oplossingsplan te kiezen, dat voor de leerling zo gunstig mogelijk is en waarin de belangrijkste goede onderdelen van uitwerkingen passen. Dit geldt voorzover de keuze van dat plan door de leerling aannemelijk is.

- 1 Als een leerling een aantal delen van uitwerkingen geeft die op zich in een of ander wiskundig verantwoord oplossingsplan passen, dan dient men te veronderstellen dat de leerling dat plan gevolgd heeft. Als er meer dan één oplossingsplan te vinden is, dan kiest men het voor de leerling gunstigste plan. Dit geldt behoudens de aannemelijkheid van de gemaakte vooronderstelling.

Dus als een leerling zonder argumentatie (eventueel een berekening) een goed antwoord geeft en dat antwoord is redelijkerwijs door hem te vinden door uit het hoofd berekeningen of andere bewerkingen uit te voeren, dan kan dit antwoord geheel goed gerekend worden.

Als het onaannemelijk is dat de leerling anders dan door gokken tot zijn antwoord is gekomen, dan dient men, hoewel het antwoord goed is, geen punten toe te kennen.

Als het aannemelijk is dat de leerling de gevraagde argumentatie ten dele uit het hoofd heeft geproduceerd en een gedeelte gegokt heeft, dan dient overeenkomstig het antwoord ten dele goed gerekend worden.

Als een leerling bij een (gedeeltelijk) goed antwoord foute, overbodige of niet relevante uitwerkingen toevoegt, die het gegeven antwoord onverlet laten, dan kan men de bij het (gedeeltelijk) goede antwoord behorende puntenaantal toekennen.

Als de leerling echter twee tegenstrijdige antwoorden geeft zonder dat duidelijk is welk antwoord bedoeld moet zijn, dan dient men geen punten toe te kennen, ook niet als een van de gegeven antwoorden goed is.

Als de leerling een fout antwoord geeft, maar een deel van de argumentatie is juist, dan dient men deze argumentatie te waarderen.

Als men de argumentatie verkeerd verwoord, maar het is duidelijk dat de bedoeling wel goed is, dan dient men de foutieve verwoording niet te verdisconteren bij de puntentoekenning.

- 2 Als de leerling in zijn uitwerking een vooronderstelling niet expliciet noemt, maar wel een uitwerking geeft alsof deze vooronderstelling geldt, dan mag men deze uitwerking beoordelen alsof de leerling de vooronderstelling gebruikt heeft.

- 3 Als een leerling andere dan de gevraagde uitwerkingen geeft, dan dient men voor de beoordeling van die uitwerkingen die onderdelen te beoordelen en te waarderen die (op gelijksoortige wijze) passen binnen een oplossingsplan dat voor het meest gunstig is.
- 4 Als een argumentatie expliciet gevraagd wordt, maar de leerling geeft een antwoord zonder de gevraagde toelichting, motivering of berekening dan kunnen geen punten toegekend worden.
Maar als er niet expliciet naar een toelichting, motivering of berekening gevraagd wordt, dan dient men een goed antwoord zonder toelichting te beoordelen alsof de leerling de opgave volgens een correct plan heeft uitgewerkt, tenzij het onaannemelijk is dat de leerling een en ander uitgevoerd heeft (zie ook 1).
- b. Het principe van het doorrekenen met fouten in de uitwerking van een oplossingsplan op een voor de leerling zo gunstig mogelijke manier. Als een leerling in zijn uitwerkingen fouten heeft gemaakt, en er is doorgerekend met de foute deelantwoorden, dan dient men allereerst de waarde van dit plan met de bijbehorende uitwerking te beoordelen. Dit betekent dat men bij de beoordeling met de foute antwoorden moet doorredeneren en doorrekenen. Dit geldt onder de voorwaarde dat de aard van de opgave door de gemaakte fouten niet noemenswaardig in het voordeel van de leerling veranderd mag zijn. De opgave mag daardoor bijvoorbeeld niet veel eenvoudiger zijn geworden. Is dat wel het geval dan dient men de gegeven uitwerking te beoordelen in verhouding tot de gevraagde uitwerking.
- c. Het principe van het zo nodig apart beoordelen van het oplossingsplan onafhankelijk van de uitwerking als uit de gegeven uitwerkingen het gevolgde oplossingsplan duidelijk is af te leiden. Het antwoordmodel is in het algemeen zo opgebouwd dat aangegeven wordt in hoeverre een of ander gekozen oplossingsplan juist uitgevoerd is. Bij elke uit te voeren oplossingsstap staat dan het aantal punten dat extra toegekend moet worden wanneer deze stap na de vorige foutloos uitgevoerd wordt. De waardering voor het oplossingsplan is dan bij deze uitwerkingen niet afzonderlijk verdisconteerd. Wanneer de leerling zeer veel onderdelen fout uitwerkt, krijgt deze tevens weinig of geen punten voor het gekozen oplossingsplan toegekend. Daarom is het soms voor hem voordeliger wanneer het oplossingsplan apart beoordeeld wordt als hij dit expliciet heeft aangegeven of foutloos gevolgd heeft. Deze handelwijze is alleen dan juist, als uit de gegeven uitwerkingen het gevolgde oplossingsplan duidelijk is af te leiden. Voor het kiezen van het oplossingsplan moet in dat geval apart een aantal punten toegekend worden dat echter niet meer dan een vierde deel van het totale te verkrijgen aantal punten mag bedragen. Bij delen van punten rondt men af.
- d. Het principe van het niet onbeperkt afstraffen van dezelfde fout. Als een leerling binnen dezelfde opgave een bepaalde fout herhaaldelijk maakt, dan wordt deze fout maximaal 1 keer gerekend, mits de opgave door het maken van deze fout gelijksoortig (gelijkwaardig van zwaarte) blijft.
- 1 voor te vroeg, onnauwkeurig of foutief afronden wordt per opgave maximaal 1 keer 1 punt afgetrokken.
 - 2 voor het gebruiken van een verkeerde formule of uitwerking wordt per opgave maximaal 1 keer het daarvoor toegekende aantal punten afgetrokken.

3. Model voor een correctievoorschrift

Een correctievoorschrift voor wiskunde is gebaseerd op een correct oplossingsplan waarvan te verwachten is dat het merendeel van de leerlingen het zal volgen. Dit oplossingsplan met een uitwerking staat in een antwoordmodel. Daarin staan de uit te voeren stappen successievelijk met de aantallen punten die gegeven worden als deze stappen foutloos binnen dat plan uitgevoerd worden. Per stap wordt dus aangegeven met hoeveel punten de waardering voor de uitwerking stijgt als de leerling nadat hij alle voorgaande stappen heeft uitgevoerd deze stap daarna uitvoert. Op deze wijze wordt gewaardeerd hoever de leerling met de oplossing van de opgave is gekomen, niet het uitvoeren van elke deeluitwerking afzonderlijk. Vanzelfsprekend zijn er andere dan de in het antwoordmodel genoemde uitwerkingen van oplossingsplannen mogelijk.

Bij de beoordeling worden behalve de hiervoor genoemde vier beoordelingsprincipes a. t/m d. de volgende regels in acht genomen.

- 1 Bij de scoring van een onderdeel zijn alleen gehele punten geoorloofd.
- 2 Een toegekende score kan nooit lager dan 0 zijn.
- 3 Een toegekende score per onderdeel kan nooit hoger zijn dan de daarvoor in het antwoordmodel aangegeven punten.
- 4 Een volledig juiste beantwoording van een vraag levert het aantal punten op dat in het antwoordmodel als maximumscore staat aangegeven.
- 5 Indien een gegeven antwoord niet in het antwoordmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare vakinhoudelijke argumenten als "juist" of "gedeeltelijk juist" gekwalificeerd kan worden, dan moet het aantal beschikbare punten geheel of gedeeltelijk aan het gegeven antwoord worden toegekend naar analogie of in de geest van het antwoordmodel.
- 6 Indien in een gegeven antwoord een expliciet gevraagde toelichting, motivering of berekening ontbreekt, kan kunnen geen punten worden toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven.
- 7 Indien een leerling meer antwoorden (in de vorm van voorbeelden, redenen, argumenten e.d.) geeft dan er expliciet gevraagd worden, dan worden de uitgangspunten a t/m d gebruikt voor de beoordeling.
- 8 Voor elke rekenfout of verschrijving in de uitwerking wordt 1 punt afgetrokken tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.
Wanneer een leerling echter herhaaldelijk binnen dezelfde opgave precies dezelfde fout (denkfout of rekenfout of verschrijving) maakt, dan wordt deze fout hem slechts 1 keer aangerekend (vergelijk uitgangspunt d.).
- 9 Als er door zeer veel fouten in de uitwerking bij een opgave (vrijwel) geen punten toegekend kunnen worden, maar uit de uitwerkingen blijkt duidelijk dat de leerling een juist oplossingsplan heeft gevolgd, dan mag men de waardering voor het antwoordmodel vervangen door één waarbij men het oplossingsplan apart beoordeelt, los van de uitwerkingen. In dat geval dient men hoogstens een vierde van het totale aantal punten voor het oplossingsplan te geven. Bij delen van punten rondt men af.

Antwoordmodel voor de wiskunde-IBO/LBO-toets

Opg- nr.	Punten		Antwoord
1	1	voor	4,55
2	4	voor	D
3	2	voor	26, 34
4	1	voor	15° C
5	1	voor	3 x 13 = 39 glazen limonade
	1	voor	39 : 6 = 6½ dus 7 flessen (voor "6, als je in elk glas iets minder doet" ook 1 punt)
6	1	voor	450 spijkers
	1	voor	900 spijkers
	1	voor	2700 spijkers
7	6	voor	C
8	1	voor	in vakje A hoort 12500
9	1	voor	4 : 0,33 = ± 12 blikjes
10	2	voor	Piet verdient 6 x 87 x f 0,05 = f 26,10
11	1	voor	42 : 6 = 7
	1	voor	4 x 7 = 28 liter.
12	1	voor	juiste weergave (4 cm hoog)
13	1	voor	-0,24
	1	voor	0,06
	1	voor	0,40
	1	voor	1,12
14	3	voor	een juiste grafiek (5; f 9,10) tot (35; f 63,70) (Voor een onzuiver getekend punt 1 punt aftrekken)
15	2	voor	5 + 3 = 8 (5,8) 7 + 3 = 10 (7,10) (voor elke fout 1 punt aftrekken)
	1	voor	een juiste grafiek
16	1	voor	85% van f 109,-
	1	voor	f 92,65
17	1	voor	f 80,-
18	1	voor	45 minuten
	1	voor	hij fietste niet of iets dergelijks
19	2	voor	een juiste grafiek

20	1	voor	hoek A
	1	voor	hoek B
21	2	voor	het huis is ca 7 meter (± 2 m) hoog
	2	voor	de raket is ca 13 (± 1) keer zo hoog als het huis
	2	voor	de raket is ca $7 * 13 = 91$ meter hoog (afhankelijk van de gekozen hoogte en factor kan het antwoord variëren van 60 tot 126)
22	1	voor	sjaak
	1	voor	$3500 - 3450 = 50$ m
23	1	voor	$360^\circ - 90^\circ - 125^\circ = 145^\circ$
24	1	voor	juiste tekening
25	7	voor	46% (in de afgelezen bedragen mogen 22% afwijkingen van 1% voorkomen, dus 28% in plaats van 46% kan er ook staan: 4% 45% of 47%)
			<hr/> 100%
26	1	voor	50 auto's (51, 52, 53 of 54 auto's ook goed rekenen)
	1	voor	16 streepjes
	1	voor	18 streepjes
27	4	voor	AB, AC, AD, BC, BD, CD voor elk weggelaten paar 1 punt aftrekken
28	3	voor	7 sleutels, d.w.z. naast de gegeven voorbeelden nog vijf andere (voor elke mogelijkheid meer of minder 1 punt aftrekken)
29	2	voor	het antwoord tussen 30 en 35 m^2
30	2	voor	12 of meer goede getallen van 4 cijfers Als er ook getallen van 1, 2, 3, 5 of meer cijfers gegeven zijn 1 punt aftrekken. Als sommige cijfers meer dan 1 keer in een getal voorkomen 1 punt aftrekken.
31	1	voor	de inhoud van het bakje is $1 \times 1 \times 1 = 1 \text{ dm}^3 = 1$ liter
	1	voor	de juiste weergave op het maatglas (Indien alleen op het maatglas aangegeven ook 2 punten toekennen)
32	1	voor	juiste tekening
	1	voor	100 mm

80 totaal

